

Чиж Віталій Артемович

*здобувач 1-го року навчання,
третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти, спеціальності 032 Історія та археологія
кафедри історії України*

*Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди*

Науковий керівник:

*кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії України
Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди*

Гончарова Ольга Сергіївна

**РОЛЬ ОСВІТЯНСЬКОЇ ЕЛІТИ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ
ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ В ШКОЛАХ ХАРКІВЩИНИ
(1991-2022 РОКИ)**

В статті розглянуто роль та місце вчителів, як медіаторів між державою та суспільством, у формування історичної пам'яті на уроках історії на Харківщині. Визначено й позашкільні чинники формування пам'яті, такі як сім'я, суспільно-політичні настрої в регіоні, місця пам'яті.

Ключові слова: *декомунізація; дерусифікація; історична пам'ять; освітянська інтелігенція; самоідентифікація; середня освіта.*

Постановка проблеми. Харківська область зазнала часткової окупації з моменту повномасштабної агресії Російської Федерації щодо України, що розпочалася 24 лютого 2022 року. Перше, що завезли росіяни на окуповані території – російські шкільні підручники, і в тому числі – з історії Росії,

змушуючи вчителів використовувати їх у навчальному процесі. Це ще раз засвідчило що, велику роль у формуванні історичної самосвідомість, і як наслідок – політичних орієнтирів відіграють вчителі. Сучасний перебіг подій викликає необхідність здійснити аналіз недавнього минулого, з'ясувати як з часу проголошення незалежності України відбувалось формування історичної пам'яті через систему шкільної освіти. Зосередити увагу доцільно на Харківщині, яка була, й залишається сьогодні, доволі строкатою в етнічному і політичному планах регіоном, який під час існування Радянського Союзу зазнавав чи не найсильнішої русифікації. Беззаперечно, велику роль в цьому відігравали уроки історії в школі, на яких підростаючому поколінню у свідомість закладались ідеологеми «братських народів», «триєдиної Русі». Все це знайшло своє продовження й у період незалежності України та проявлялося у ностальгії громадян за епохою «застою», наданні переваги політичним силам, які виступали під «перекрашеними» радянськими лозунгами. Проте після «Революції гідності» в країні почалися форсовані зміни не тільки історичної парадигми, а і самосвідомості. Беззаперечно, це можна те ж віднести до заслуг тих вчителів, хто сам подолав застарілі стереотипи й зміг виховати національно орієнтоване покоління.

Аналіз досліджень. Проблема історичної пам'яті не нова у вітчизняній історіографії. Зокрема в близькому до запропонованої теми розрізі питання досліджувались у роботі О. Драч, яка піднімає питання формування культури історичної пам'яті і акцентує увагу на особі вчителя та на тих викликах, що постають перед ним [4]. Чинникам формування історичної пам'яті серед молоді присвячена робота Н. Городньої [3]. Основна увага в ній приділена взаємодії батьків, дітей, держави, і як посередника між всіма ними – вчителя. Про важливу роль у формуванні історичної пам'яті змісту підручників говорить у своєму дослідженні І. Гирич [2]. Значний інтерес для підготовки даного дослідження становлять наукові розвідки присвячені електоральним вподобанням мешканців Харківщини досліджуваного періоду [5; 6].

Мета статті полягає у здійсненні ревізії стану української історичної

освіти середнього рівня, виявленні ролі освітянської інтелігенції на формування історичної пам'яті та політичних вподобань молодого покоління Харківської області за період з часу проголошення незалежності України до початку повномасштабної агресії Російської Федерації щодо України 24 лютого 2022 року.

Виклад основного матеріалу. Історична пам'ять – це сукупність набутого та пережитого досвіду, що формується поколіннями і ними ж зберігається. Це явище – природне, і притаманне кожному народу на землі, який має свої піки потрясінь, і піки піднесенень.

Вчений М. Альбвакс зазначав, що велику роль в формуванні пам'яті грає час та простір. З часом спомини деформуються і посилюється ностальгія, яку деякий час вважали хворобою [1, с. 8–27]. Для України та Харківщини зокрема – ностальгія є ледь не наріжним каменем, про що свідчить та ж електоральна картина виборів 1998 та 2002 року, коли до парламенту від області увійшли комуністи. Навіть після здобуття Україною незалежності у пам'яті багатьох жителів області залишилась «Золота епоха застою», яку дехто називав «стабільністю». Це явище було притаманним і для здобувачів освіти всіх рівнів, зокрема тих, які навчались у школах, що, при цьому, довгий час залишались місцями пам'яті, бо названі були в честь радянських діячів. Та й сам Харків донедавна був заповідником таких місць пам'яті. То ж у своєму повсякденні вони щоденно стикались з символами радянського минулого.

З початку проголошення незалежності України постало питання про те, яким чином реформувати освіту. Найбільше дискусій було навколо змістовного наповнення суспільних дисциплін. Такого роду питання було нагальним і для курсу історії, яка є тією дисципліною, що покликана формувати суспільну свідомість, систему національних цінностей у підростаючого покоління. З огляду на минуле України та суспільно політичні настрої, потрібно було формувати зовсім нову модель, яка б демонструвала спільність історичного шляху та здатна була б об'єднати всі регіони без виключення. Історик І. Гирич, який займався дослідженням цієї проблеми, в своєму блозі зазначав, що

першим кроком мало стати напрацювання методичної бази викладання та підготовка нового підручника, зміст якого сприяв би формуванню нової історичної пам'яті та національної самосвідомості [2]. Він мав формувати єдине бачення історії держави, що б забезпечило подолання регіоналізму, насадженого радянською ідеологічною машиною. До цього всього, поява такого підручника вирвала б Україну з російського інформаційного поля.

Проте зміна змісту підручника, нажаль, не змінює тих, хто транслює їх зміст. У школах лишилися ті ж вчителі, що працювали й за радянських часів, світоглядні принципи яких з проголошенням незалежності України практично не змінилися. Залишилися радянськими й методи викладання. Це вплинуло на одне з останніх поколінь, що почало вчитися ще за СРСР, а закінчило школу вже за часів незалежності України. Вчителями з радянською ментальністю у них було сформовано цінності, які вже не відповідали реаліям суспільно-політичного життя, я відкидали їх у минуле, формували ностальгію за колишнім «стабільним» життям. Підсиленню цих настроїв сприяла й економічна криза 1990-х – початку 2000-х років. Відлуння цього впливу на теренах нашої області ми ще відчули навіть через покоління. Це й не дивно, адже вчителі, а також батьки учнів, що народилися ще за часів існування СРСР, формували в дітей ті ж принципи, що в школі насаджували їм самим. І хоча Україна вже стала державою політично незалежною, однак в ідеологічній сфері досить значною залишалась присутність «радянського елемента». Підтвердженням цього можуть слугувати результати парламентських виборів 2002 років. По Харківській області виборці ледь не одностайно обрали до Верховної Ради КПУ [5]. На зміну їй прийшли «Партія Регіонів» [6], а потім «Опозиційний блок», як фактичні декламатори цінностей «Застою», що грали на ностальгічних почуттях громадян. Й знову Харків'яни надали цим політичним силам перевагу під час виборчих кампаній, що засвідчило досить глибоку укоріненість в свідомості мешканців регіону радянських ідеологем.

Перші в незалежній Україні підручники з вітчизняної історії для шкіл запозичили багато ідеологічних кліше з радянських, збереження яких аж ніяк не

сприяло формуванню національної свідомості учнів. До таких можна віднести збережені терміни «Велика вітчизняна війна», «Братські народи», «Триєдина Русь». Слід зазначити, що навіть у 2012 році в підручнику з історії України для 11 класу авторства О. Пометун та Н. Гупана, яскраво проявляються всі зазначені вище моменти. Дуже показовою є обкладинка підручника, на якій зображена «Батківщина-мати» з Волгограду, та й інші ілюстрації до підручника містять радянську символіку. Зберігається й термін Велика вітчизняна війна [7, с. 17]. Для нас цей підручник цікавий тим, що видано його було в Харкові у 2012 році. Окрім змісту підручників на свідомість підростаючого покоління впливали ці ж міфологеми, що зберігались у суспільних практиках. Показовим тут є широкомасштабні святкування 9 травня в Харкові, та інших містах й селах. Школярам нав'язувалась ідея про те, що стояти біля пам'ятника це є почесним, як в Радянському Союзі це робили піонери.

Одночасно з цим з'явилися питання, які були дратівливими і для вчителів, і для батьків, які були народжені й виховані в СРСР. Це питання стосовно діяльності «ОУН-УПА», Голодомору, репресій, українських визвольних змагань 1917-1921 роки. Ще донедавна в школах Харкова було багато конфліктів з приводу програми між батьками та вчителями. З власного досвіду зазначу, що в самого під час роботи в школі був такий конфлікт, адже батьки дитини мали ментальність, нав'язану радянською системою освіти, і привчили до неї дитину, яка не могла, як і вони, сприйняти деяких фактів української історії. Такі випадки доволі часті для досліджуваного періоду, і не є унікальною особливістю Харківщини. Н. Городня зазначає, що пост-радянська ментальність в деяких сім'ях закладає в дитині якісь базові знання і базову історичну пам'ять. Тому діти, не мислячи того, несуть до школи вже сформовані якісь базові елементи. Вчена, посилаючись на К. Ясперса, зазначає, що «всі бачать те, що хочуть бачити» [2]. Й вчителю досить важко змінити ці базові, закладені в родині, уявлення.

Так, на задану тему вчена О. Драч провела власне дослідження і зазначає, що конфлікт між версією історії вчителя і версією історії дитини, що принесена

з дому, існує з самого початку незалежності [3]. Вона наводить дані за 2012 рік, в тому числі й по місту Харкову, з яких видно, що вчителі бачать саме себе тією особою, яка впливає на формування світогляду дитини. В той же час, дослідниця вимушена констатувати той факт, що вчителі часто оминають та нівелюють деякі теми, які є складними чи дискусійними. Поряд з цим, за спостереженням автора, існують вчителі-ентузіасти, які не тільки не бояться тяжких тем для сприйняття, а навпаки – намагаються їх якомога детальніше вивчати і розібрати з учнями. І часто саме це стає причиною конфлікту між батьками та вчителем.

Деякі зміни у самосвідомість як самих вчителів, так і відповідно через них і учнів, внесли події 2014 року. Не останню роль тут відіграли й корективи, що відбулися у політиці пам'яті на загальнодержавному рівні. Знову для підтвердження цієї думки звернемося до аналізу електоральні вподобання в Харківській області. Якщо у 2014 році спостерігалось ще сильні наслідки радянської системи освіти, що проявилось у вигляді надання переваги відверто проросійським партіям, то в 2019 вони відбивають вже загальноукраїнську тенденцію переважання підтримки національно-зорієнтованих сил [8]. Це свідчить, перш за все, про зміну підходу до формування самоусвідомлення себе у підростаючого покоління харків'ян. Вочевидь, за 5 років в доросле життя вступило нове молоде покоління, виховане на національних цінностях, в них сформована абсолютно інша історична пам'ять, і політична самосвідомість. Старше покоління, через низку суспільно-політичних потрясінь, переглянуло свої погляди, проте, серед його представників ще багато тих, хто дотримується старих поглядів.

Висновки. Аналіз процесу формування історичної пам'яті у підростаючого покоління Харківщини за період 1991 – 2014 рр. дає підстави стверджувати, що це своєрідний симбіозом інформації, яку дитина отримує на уроках історії в школі та вдома. Зачасту ця інформація не суперечила одна одній, адже вчителі, які працювали за радянської системи освіти продовжували транслювати ідеологеми радянського часу й за доби незалежності. Тай перші

підручники з вітчизняної історії зберегли багато радянських кліше у потрактуванні історичних подій. Батьки, які теж були виховані на радянській схемі історії України, то ж в родинному колі транслиували її дітям. Поступово в систему освіти прийшло нове покоління вчителів, яке рішуче відмовилося від застарілих та шкідливих для формування національної свідомості радянських догматів. Спираючись на власний досвід роботи в школі, а також досвід інших вчителів, можна констатувати наявність тотального спротиву з боку батьків, що душив всі вчительські ініціативи. Лише з 2014 року ситуація дещо змінюється, все більше коло людей переглядають своє бачення історичного шляху України, починають усвідомлювати її цілісність. Не останню роль в цьому відіграли представники освітянської інтелігенції – вчителі, які не зважаючи на протидію з боку батьків, формували національну свідомість, патріотизм підростаючого покоління.

Джерела і література:

1. Альбваск М. Коллективная и историческая память. *Неприкосновенный запас*. 2005. №2–3. С.8–27.
2. Гирич І. Творення після 1991 р. перших українських підручників з історії на засадах упровадження серед широкого загалу національної історичної пам'яті. URL: <https://www.i-hyrych.name/Vyklad/HistMemory/Independence.html> (Дата звернення 10.02.2023)
3. Городня Н. Чинники формування історичної пам'яті сучасної української молоді. *Історичні і політологічні дослідження. Спеціальний випуск*. 2018. С. 28–33. URL: https://www.researchgate.net/publication/325251314_Cinniki_formuvanna_istoricnoi_pam'ati_sucasnoi_ukrainskoi_molodi (Дата звернення 10.02.2023)

4. Драч. О. Колективна пам'ять і національна історія у середній освіті України доби незалежності. *Київські історичні студії: науковий журнал*. 2019. № 2 (9). С. 43–51.
5. Казанський Д. Парламентські літописи: як голосували українці у 1994-2014. Тиждень. Випуск від 29 жовтня 2018 року. URL: <https://tyzhden.ua/parlamentski-litopysy-iak-holosuvaly-ukraintsi-u-1994-2014/> (Дата звернення 10.02.2023)
6. Панченко. Т. Особливості електоральних переваг харків'ян (на прикладі парламентських виборчих кампаній 2006 та 2007 рр.). Харків: Б.в., 2007. 7 с.
7. Пометун І., Гупан Н. Історія України. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Харків: «Сиция», 2012. 343 с.
8. Парламентські вибори 2019: рейтинги партій, електоральні настрої українців. Разумков центр. Дата публікації: 26.06.2019. URL: <https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/parlamentski-vybory-2019-reityngy-partii-elektoralni-nastroi-ukraintsiiv> (Дата звернення 10.02.2023)

Chyzh Vitaliy Artemovych

A role of elucidative elite is in forming of culture of historical memory in schools of Kharkiv Region in 1991-2022

The article is sanctified to the role of forming of historical memory for teenagers on the lessons of history. Intercommunication of perception of history and political reference-points is considered also. It was paid attention to role of places of memory in forming of teenagers. An accent is done on a role in forming of culture of historical memory by teachers in Kharkiv Region.

Keyword`s: decommunization; derussification; historical memory; educational intelligentsia; self-identification; middle education.